

A INFLUÊNCIA DOS ESTILOS DE LIDERANÇA EM ENFERMAGEM NA DINÂMICA DA EQUIPA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Ana Sofia Santos [1], Dalila Morais [1], Graça Ferreira [1],
José Domingos Coelho [1], Luís Miguel Garcia [1]

[1] Escola Superior de Saúde Jean Piaget, Vila Nova de Gaia, Portugal – Instituto Piaget
ana.sofia.mail@hotmail.com

RESUMO

Contexto: É particularmente necessária e atual a discussão em torno da liderança em enfermagem e a sua influência na dinâmica da equipa. Uma boa liderança é a base para manter equipas motivadas, um bom ambiente no local de trabalho e conseqüente qualidade dos cuidados prestados. Uma liderança eficaz é incentivadora do comportamento dos enfermeiros. Deste modo, é importante, aprofundar e divulgar os resultados obtidos, no âmbito desta temática. **Objetivo:** O presente estudo de revisão sistemática (observacional retrospectiva) da literatura pretendeu verificar se existe evidência científica sobre os efeitos da liderança em enfermagem na dinâmica da equipa. **Métodos:** Revisão sistemática da literatura sobre os efeitos da liderança em enfermagem na dinâmica da equipa, nas bases de dados CINAHL *Complete*; MEDLINE *Complete*; Nursing & Allied Health Collection: Comprehensive; Cochrane Central Register of Controlled Trials; Cochrane Database of Systematic Reviews; Cochrane Methodology Register; Library, Information Science & Technology Abstracts e MedicLatina, a partir da plataforma EBSCOhost, utilizando os seguintes descritores: “leadership, style, nursing team”. **Resultados:** A revisão abrangeu 5 estudos, com data de publicação entre 2008 e 2015. Na generalidade, os artigos tiveram como participantes enfermeiros. Todos os artigos analisados abordaram a temática da liderança no seio da equipa de enfermagem. Os principais resultados identificados foram que o estilo de liderança influencia a dinâmica da equipa. Estes resultados sugerem que o tipo de liderança adotado pelo enfermeiro gestor, revela-se de extrema importância para a eficácia da organização na prestação de cuidados de saúde. **Conclusão:** O estilo de liderança influencia a situação/contexto, e este também influencia o estilo de liderança. Por isso, para melhorar o desempenho, é necessário adaptar o estilo de liderança à situação ou então ajustar a situação ao líder.

Palavras-chave: liderança, enfermagem, equipa.

THE INFLUENCE OF LEADERSHIP STYLES IN NURSING ON THE TEAM DYNAMICS: A SYSTEMATIC REVIEW

ABSTRACT

Context: It is particularly necessary and contemporary to discuss the nursing leadership and its influence on the team dynamics. Good leadership is the basis for maintaining a motivated teams, a good environment in the workplace and the consequent quality of the care provided. Effective leadership encourages nurses' behavior. Thus, it is important to deepen and promote the results obtained, within the scope of this theme; **Objective:** This study is a systematic review (observational and retrospective) of the literature and intends to verify whether there is scientific evidence of the effects of leadership in nursing on the dynamics of the team; **Methods:** Systematic literature review on the effects of nursing leadership on team dynamics, in the CINAHL Complete databases; MEDLINE Complete; Nursing & Allied Health Collection: Comprehensive; Cochrane Central Register of Controlled Trials; Cochrane Database of Systematic Reviews; Cochrane Methodology Register; Library, Information Science & Technology Abstracts and MedicLatina, from the EBSCOhost platform, using the following writhers: "leadership, style, nursing team". **Results:** The review covered 5 studies, with publication date between 2008 and 2015. In general, the articles had nurses as participants. All the articles analyzed addressed the theme of leadership within the nursing team. The main results identified were that the leadership style influences the dynamics of the team. These results suggest that the type of leadership adopted by the nurse manager is extremely important for the organization's effectiveness in providing health care. **Conclusion:** The leadership style influences the situation/context, and this also influences the leadership style. Therefore, to improve performance, it is necessary to adapt the leadership style to the situation or adjust the situation to the leader.

Keywords: leadership, nursing, team.

1 INTRODUÇÃO

Na atualidade, a gestão e a liderança têm demonstrado uma grande importância na área da enfermagem. O enfermeiro, depara-se na sua prática, com situações diversas que exigem tomada de decisão, flexibilidade, resolução de problemas, mediação de conflitos, coordenação da equipa e planeamento para atingir os objetivos da organização e dos clientes (Simões & Fávero, 2003).

No âmbito de uma instituição hospitalar, a equipa de enfermagem, é a maior entre as equipas de profissionais de saúde, tendo o enfermeiro, em destaque, a função de gestão e de liderança (Ribeiro et al., 2006).

Segundo Rocha (2005), embora a liderança tenha sido bastante estudada, não existe um conceito único. Definir liderança não é fácil, pois o conceito depende da perspetiva de cada investigador (Fradique & Mendes, 2013).

O processo de liderança está orientado para a concretização de objetivos da organização. Estes devem ser conhecidos por todos os colaboradores para que possam ser motivados a aumentar a produtividade, a atingir metas e a obter uma maior satisfação no trabalho. O papel do líder é fundamental na criação de um ambiente de confiança, através de estímulos e do desenvolvimento de competências dos colaboradores, resultando num melhor desempenho e maior colaboração. Assim, a

liderança é fundamental nas relações de trabalho, dado que os colaboradores liderados identificam o estilo de liderança como agente catalisador dos conflitos laborais (Fradique & Mendes, 2013).

Carateriza-se por estilo de liderança a forma como os líderes conseguem influenciar as pessoas para que desempenhem as suas atividades para alcançar um objetivo comum. Vai desde o controlo total à permissividade completa (Ribeiro et al., 2006).

A função da liderança em grupos é uma característica essencial, visto que o líder exerce um papel importante para a determinação do sucesso do grupo (Gibson, Ivancevich & Donnelly Jr., 2006).

Liderar com eficácia é sobretudo a capacidade de desenvolver um interesse genuíno pelas pessoas que colaboram conosco e o talento para criar sentimentos positivos nestas pessoas (Goleman, 2015). Este autor considera seis tipos de liderança: a visionária (partilha de sonhos), o *coaching* (indivíduos e metas), a afluente (indivíduos e emoções), a democrática (compromisso de participação), a *pacesetting* (desafios e metas) e a dominante (coerciva).

A liderança é um tema bem discutido, principalmente na área da enfermagem, em que se encontram líderes de vários tipos e estilos, além de características pessoais que os diferenciam entre si (Ribeiro et al., 2006).

Liderar em enfermagem é “saber conduzir, organizando o trabalho de equipa, visando um atendimento eficiente, pois o líder é o ponto de apoio da equipa, quer na educação, na coordenação do serviço, estimulando a equipa para desenvolver plenamente o seu potencial, o que interferirá diretamente na qualidade da assistência” (Gelbcke et al., 2009, p. 137). Assim, todos os elementos da equipa de enfermagem têm possibilidade de crescer, aprofundar os seus conhecimentos e atitudes no desenvolvimento dos cuidados de enfermagem (Fradique & Mendes, 2013).

A liderança envolve relação interpessoal. A comunicação é indispensável nesse processo, pois através dela o enfermeiro transfere e recebe conhecimentos, organiza o seu serviço e define objetivos a serem atingidos em conjunto com a sua equipa. Assim, é imperativo, a constante atualização desse profissional, objetivando oferecer qualidade na assistência e possibilitando o crescimento e o desenvolvimento profissional, já que a desinformação e o comodismo limitam o processo de liderar (Ribeiro et al., 2006).

Por equipa entende-se um grupo social, unido por um objetivo comum, em que cada elemento deve saber a sua função, deve estar familiarizado com as regras do funcionamento da equipa e, voluntariamente, aceitar a direção do líder (Dourado & Costa, 1974).

O trabalho em equipa exige que o enfermeiro considere o todo de cada indivíduo, respeite as individualidades, reconheça e fomente as competências, capacidades e potencialidades de cada membro. É importante que, durante o processo de trabalho, o enfermeiro ofereça oportunidades de participação, compartilhe e procure soluções para os problemas que surgem com toda a equipa, procurando ouvir as opiniões dos vários elementos, desenvolvendo a comunicação verbal e não verbal (Ribeiro et al., 2006).

Dessa forma, o líder caracteriza-se pelas capacidades de iniciativa e organização, por ser estimulador, comunicador e agente de mudança. O enfermeiro deverá desenvolver a habilidade de liderança, independentemente das suas características pessoais, pois a enfermagem requer um profissional competente, capaz de lidar com a grande diversidade humana, além de estar apto para resolver problemas e propor mudanças, apontando soluções para o que não satisfaz as necessidades da população e da equipa (Ribeiro et al., 2006).

As experiências profissionais dos enfermeiros revelaram que estabelecer um bom relacionamento interpessoal com os colaboradores, estar envolvido com as questões do trabalho, demonstrar segurança na orientação da equipa e manter uma comunicação eficaz são condições essenciais para o sucesso na liderança do enfermeiro (Simões & Fávero, 2003).

O líder pode ser construído e estando a liderança relacionada com a atividade de gestão do enfermeiro, as possibilidades de êxito são maiores tanto no que se refere ao atendimento das necessidades da organização como na qualidade dos cuidados prestados. A liderança torna-se fundamental na vida profissional do enfermeiro, pois este deve estar apto para comunicar, de forma clara, com o grupo; ser capaz de indicar soluções para os conflitos e ter iniciativa na tomada de decisões são atributos que garantem um desempenho satisfatório na arte de cuidar (Ribeiro et al., 2006).

O enfermeiro é fundamental na gestão de uma instituição de saúde. No exercício da liderança, o profissional deve proporcionar um ambiente favorável para a execução das atividades no seu quotidiano de trabalho. Este profissional assume a difícil tarefa de coordenar a equipa de enfermagem, e por isso necessita desenvolver habilidades que favoreçam a condução equilibrada de um grupo heterogéneo, transmitindo segurança na tomada de decisões (Ribeiro et al., 2006).

O presente estudo de revisão sistemática da literatura pretendeu verificar se existe evidência científica sobre os efeitos da liderança em enfermagem na dinâmica da equipa.

2 MÉTODOS

O método utilizado foi uma revisão sistemática de estudos observacionais a literatura que se caracteriza por uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre um determinado tema. Este tipo de investigação disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção específica, consoante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de pesquisa, apreciação crítica e síntese da informação selecionada. As revisões sistemáticas integram as informações de um conjunto de estudos realizados, separadamente, sobre uma determinada temática, que podem apresentar resultados conflitantes e/ou coincidentes, bem como identificar temas que necessitam de evidência, auxiliando, assim, na orientação para investigações futuras (Linde & Willich, 2003). Deste modo, possibilita reconhecer o atual estado da arte e apontar as limitações do conhecimento existente.

Esta revisão pretendeu dar resposta à seguinte questão de investigação: O tipo de liderança em Enfermagem influencia ou não a dinâmica da equipa? Para a formulação da questão de investigação foi utilizada a estratégia PICO, em que P – Equipa de Enfermagem; I – Liderança; C – influencia ou não; O – mudança na dinâmica de grupo. Para obter a resposta, realizou-se, uma pesquisa bibliográfica online, nas seguintes bases de dados: *Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature* (CINAHL Complete); *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE Complete); *Nursing & Allied Health Collection: Comprehensive*; *Cochrane Central Register of Controlled Trials*; *Cochrane Database of Systematic Reviews*; *Cochrane Methodology Register*; *Library, Information Science & Technology Abstracts* e *MedicLatina*, a partir da plataforma EBSCOhost.

A colheita e análise dos estudos foi realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, por cinco pesquisadores. Os descritores e as palavras-chave de assunto utilizados foram combinados da seguinte forma: (“leadership” [MeSH Terms]) AND (“style”) AND (“nursing team” [MeSH Terms]). Utilizaram-se os descritores apenas no idioma inglês.

Definiram-se como critérios de inclusão: estudos em que é abordado o tema da liderança, estudos em que os participantes são enfermeiros, estudos de investigação e revisões da literatura. Os critérios de exclusão foram os estudos em que a população alvo são outros profissionais de saúde, estudos que apenas fazem referência a enfermeiros com funções de gestão e os estudos que fazem referência ao ensino de enfermagem.

A escolha dos artigos para a revisão foi analisada com base nas informações fornecidas no título e resumo. Após esta análise, o artigo completo foi extraído e analisado na íntegra. Na fase de análise dos artigos completos, o grupo de 5 elementos dividiu-se em dois subgrupos – um constituído por dois elementos e um constituído por três elementos – que fizeram uma análise independente dos artigos na íntegra. Após esta análise independente, reuniram-se os subgrupos e apresentaram as suas conclusões relativamente aos artigos que iriam integrar a revisão, tendo sido unânime os artigos excluídos e os artigos a incluir, tendo em consideração os critérios de inclusão e de exclusão definidos.

3 RESULTADOS

Tal como apresentado na figura 1, a pesquisa identificou 37 artigos potencialmente relevantes, provenientes das bases de dados. Destes, foram removidos os que eram duplicados (n=16), ficando com 21. Posteriormente, foram excluídos 5 pelo título; 3 dos restantes 16 foram excluídos após a leitura do resumo e 8 dos restantes 13 foram excluídos após a leitura integral do texto. A amostra final abrangeu 5 artigos.

No que diz respeito à análise numérica, os artigos selecionados, distribuíram-se entre os anos de 2008 a 2015 (n=1 artigo publicado em 2008, n= 2 artigos publicados em 2009, n=1 artigo datado de 2011, n=1 artigo publicado em 2015).

O país com mais publicações foi os E.U.A. (n=2), seguindo-se com n=1 publicação os seguintes países: Reino Unido, Holanda e Arábia Saudita.

Quanto ao tipo de estudo, apenas n=1 artigo se reportava a uma revisão narrativa da literatura; n=2 eram do tipo misto (combinam os métodos qualitativo e quantitativo); n=1 do tipo transversal; e n=1 do tipo descritivo.

À exceção da revisão da literatura, os restantes artigos utilizaram questionários e formulários como instrumentos de recolha de dados.

Relativamente à análise temática, na generalidade tiveram como participantes enfermeiros. Todos os artigos analisados abordaram a temática da liderança no seio da equipa de enfermagem.

Os 5 artigos foram integrados na revisão e esquematizados, segundo os objetivos, tipo de estudo, amostra, instrumentos de recolha de dados, procedimentos de análise de dados e resultados/conclusões, de acordo com o Quadro 1.

Figura 3 – Fluxograma baseado no modelo PRISMA com os resultados da seleção dos artigos

Título //Autores// Ano // Origem	Promoting leadership: the development of a nurse executive team in an acute hospital trust Graham, I. W., & Jack, E. (2008) Reino Unido	Defining Leadership in a Changing Time Elwell, S. M., & Elikofer, A. N. (2015) E.U.A	Leadership effectiveness and recorded sickness absence among nursing staff: a cross-sectional pilot study Schreuder, J. A. H., Roelen, C. A. M., Van Zweeden, N. F., Jongasma, D., Van Der Klink, J. J. L., & Groothoff, J. W. (2011) Holanda	Leadership Styles of Nurse Managers in a Multinational Environment Suliman, W. A. (2009) Arábia Saudita	Lessons Learned From a Lateral Violence and Team-Building Intervention Barrett, A., Piatek, C., Korber, S., & Padula, C. (2009) E.U.A.
Objetivos	Avaliar como uma equipa de enfermagem executiva num hospital, em Inglaterra, desenvolveu as suas características de liderança através da utilização de um programa de desenvolvimento profissional.	Discutir a diferença entre liderança e gestão.	Investigar o comportamento de liderança dos gestores de enfermagem em relação à doença registos de ausência de pessoal de enfermagem.	Explorar os estilos de liderança dos gerentes de enfermagem, comparando as suas próprias perceções com as avaliações dos enfermeiros do seu pessoal, e a sua intenção de continuar a trabalhar num ambiente de trabalho multinacional.	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar e melhorar os níveis de base de satisfação dos enfermeiros e a coesão do grupo através de intervenções planeadas baseadas em unidades. • Determinar o efeito de uma intervenção de construção de equipas sobre fatores que têm impacto no funcionamento coeso das equipas. • Determinar o efeito da formação em violência lateral e das diferenças de estilo de comunicação na melhoria da coesão das equipas.
Tipo de estudo	Qualitativo e Quantitativo	Revisão narrativa da literatura	Transversal	Descritivo	Qualitativo e Quantitativo
Amostra	14 enfermeiros	Enfermeiros de Trauma	699 enfermeiros	Total amostra: 149 enfermeiros. Foram aplicados dois tipos de amostragem: um método de amostragem de conveniência de 39 enfermeiros chefes de enfermaria e assistentes de direção, que concordaram em participar, e uma técnica simples de amostragem aleatória em que foram selecionados 10 enfermeiros de cada enfermaria.	145 enfermeiros

Instrumentos de recolha de dados	<p>Questionário</p>	<p>Não específicos</p>	<p>Questionários</p>	<p>Questionário</p>	<p>Formulário de dados demográficos</p> <p>Recolhidas informações sobre dinâmicas de grupo e funcionamento utilizando a medida "How Well Are We Working Together?"</p> <p>A coesão do grupo foi medida com a Escala GCF</p> <p>Foi utilizado um Índice de Satisfação no Trabalho, cada um deles do NDNQI Adapted Index Work Satisfaction e o NDNQI Adapted Index of Job Enjoyment</p>
Procedimentos de análises de dados	<p>Análise de conteúdo</p>	<p>Não específicos</p>	<p>Análise estatística através do SPSS</p>	<p>Análise estatística SPSS</p> <p>Análise qualitativa</p>	<p>Análise estatística</p> <p>Análise de conteúdo</p>
Resultados / Conclusões	<ul style="list-style-type: none"> O grupo sentiu que desenvolver e compreender o seu próprio estilo de liderança era um desafio, mas reconheceu que o atual ambiente de cuidados de saúde exigia uma liderança forte, tanto num nível individual e empresarial. Constatou-se que a liderança na enfermagem era muito mais fluida e dinâmica do que a forma como é expressa em grande parte da literatura. Aparentemente, é necessária uma carteira de competências e características para permitir a um indivíduo a possibilidade de se mover de uma forma dinâmica, dependendo da situação e da necessidade. 	<ul style="list-style-type: none"> Os líderes bem-sucedidos obtêm resultados positivos em muitas facetas do ambiente de cuidados de saúde, incluindo resultados dos pacientes, recrutamento e retenção de pessoal, índices de satisfação profissional dos enfermeiros, e ambientes de trabalho globalmente melhorados. Diferentes estilos de liderança produzem diferentes resultados e características de diferentes modelos deve ser utilizado para obter os resultados desejados. 	<ul style="list-style-type: none"> O comportamento de liderança dos gestores de enfermagem pode estar associado à ausência por doença do pessoal de enfermagem. A elevada eficácia da liderança foi associada a menos dias e menos episódios curtos de ausência por doença. A eficácia da liderança estava relacionada com ao número de longos episódios de ausência por doença. Os enfermeiros gestores efetivos tiveram menos ausências por doença de curta duração nas suas equipas de enfermagem. 	<ul style="list-style-type: none"> Os resultados deste estudo sugerem que os enfermeiros gestores e os enfermeiros neste ambiente multinacional concordam na sua perceção dos estilos de liderança dos gestores de enfermagem como predominantemente transformacionais. Os gestores em enfermagem, contudo, perceberam que eram bastante frequentemente transformacionais, enquanto os enfermeiros os percebiam como sendo por vezes apenas transformacionais. 	<ul style="list-style-type: none"> A força identificou temas com implicações para a liderança de enfermagem e promoção da manutenção do emprego da seguinte forma: estilo de liderança transformacional dominante e fortes capacidades de comunicação; traços de personalidade positivos; apoio perceptível à liderança; perícia interpessoal e técnica específica da instituição; e incentivo à autonomia do pessoal, governação partilhada, coesão de grupo e empoderamento.

<p>Resultados / Conclusões (cont.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A avaliação revelou uma tendência subconsciente entre o grupo, que mostrou a falta de importância que atribuíam a si próprios para o desenvolvimento da liderança. Havia um pressuposto de que, tendo sido nomeados para estas funções, deveriam possuir as competências, características e capacidades necessárias. Foi uma surpresa para eles perceberem que a diretora de enfermagem tinha uma visão de liderança que desejava que o grupo atingisse. • O grupo precisa de formar um forte vínculo para fazer o trabalho que acordou e precisa de um objetivo mútuo para alcançar os requisitos do diretor de enfermagem. Isto exigirá que o grupo e o serviço adotem uma abordagem estratégica ao desenvolvimento. • Pareciam também conscientes das semelhanças e diferenças entre a gestão e a liderança, embora houvesse pouca menção a estilos de liderança de contingência e de traços. As influências carismáticas foram mencionadas, mas menos em referência a si mesmas. Os estilos de liderança transacionais e transformacionais foram frequentemente referidos ao longo da análise, significativamente mais para os líderes transformacionais. 	<ul style="list-style-type: none"> • Quando os líderes apoiam a prática profissional, conduz a um melhor ambiente de trabalho. • Os líderes de enfermagem são a chave para capacitar as suas equipas a exercer profissionalmente e a prestar os melhores cuidados aos doentes. • Os líderes têm expectativas em relação a si próprios e à equipa. Quando a equipa corresponde a essas expectativas, é a confirmação do trabalho árduo do líder para inspirar a equipa e a equipa compromisso de concretizar a visão. Saber quando é que são um líder eficaz é também um componente importante. • Líderes eficazes continuam a aprender, a crescer e a inspirar as suas equipas. • Num tempo quando os cuidados de saúde estão a mudar rapidamente, a liderança é importante a todos os níveis de uma organização. • Os líderes devem construir confiança dentro da sua equipa. Isto pode ser conseguido de várias maneiras, incluindo modelar o comportamento desejado, promover a transparência, e estimular o envolvimento da equipa. • Os membros da equipa estão à procura de um líder que estabeleça uma direção clara para a equipa. • Estes líderes devem ser capazes de acomodar tanto as necessidades emocionais como comportamentais de cada membro da equipa. Embora cada indivíduo possa ter uma técnica diferente, lembre-se que o seu estilo de liderança acabará por determinar o legado que se deixa para trás. 	<ul style="list-style-type: none"> • A eficácia da liderança estava inversamente relacionada com o número de dias de ausência por doença e o número de episódios curtos de ausência por doença. • A eficácia da liderança não foi associada com o número de longos episódios de ausência por doença. • A flexibilidade de liderança não estava associada à ausência de doença, enquanto que a eficácia da liderança estava relacionada com o número de dias e de episódios curtos de ausência de doença. Estas conclusões confirmaram a nossa hipótese de que a ausência por doença é menor nas equipas de enfermagem lideradas por gestores eficazes do que em equipas de enfermeiros gestores ineficazes. • O facto de os gestores eficazes terem menos doenças de curto prazo, mas não de longo prazo a ausência nas suas equipas de enfermagem indica que a liderança o comportamento afeta particularmente a ausência por doença de curta duração. • A liderança autocrática teve efeitos adversos na saúde e resultou em absentismo. Na literatura, não encontrar estudos que associem a eficácia da liderança com ausência por doença na mão-de-obra de enfermagem. Do ponto de vista da liderança situacional, os enfermeiros gestores são eficazes quando se ajustam adequadamente o seu estilo de liderança até ao nível de prontidão dos enfermeiros ou equipas de enfermagem. O comportamento de ajustamento adequado pode aumentar a autoeficácia dos enfermeiros e a eficácia da equipa de enfermagem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Os gestores de enfermagem classificaram-se a si próprios como mais elevados do que os enfermeiros do pessoal em componentes transformacionais tais como atributos idealizados, comportamento idealizado, motivação inspiradora, estímulo intelectual, e consideração individualizada. • Também se classificaram a si próprios mais elevados do que os enfermeiros ao exercerem esforços extra, eficácia e a satisfação esperada dos enfermeiros do pessoal com a sua liderança transformacional. As pontuações de liderança transformacional dos enfermeiros gestores e enfermeiros foram positivamente e significativamente correlacionadas com os esforços extra, eficácia e satisfação, mas a correlação foi mais forte para os enfermeiros, o que indica que os enfermeiros estão mais dispostos a exercer esforços extra, reconhecem a eficácia dos enfermeiros gestores, e sentem-se satisfeitos com a liderança dos enfermeiros gestores quando a percebem como transformacional. • A intenção declarada de 77,1% dos enfermeiros do pessoal de enfermagem de permanecerem no trabalho sugere que os enfermeiros gestores como líderes transformacionais têm mais probabilidades de sucesso na criação de um ambiente de trabalho positivo no hospital em estudo e que a liderança transformacional aumenta a retenção dos enfermeiros do pessoal de enfermagem pelo hospital. 	<ul style="list-style-type: none"> • Este projeto validou a literatura relacionada com as características dos gestores de enfermagem eficazes e o papel de liderança em iniciativas de coesão de grupo. • As unidades com uma liderança mais fraca, identificadas pela frequente rotatividade dos gestores ou pela descrição do pessoal da ausência de estrutura definida e de responsabilização, também tinham ambientes de trabalho caóticos. • As unidades que não eram as de melhor desempenho, mas que tinham uma liderança sólida e uma base de envolvimento do pessoal, poderiam ter proporcionado uma melhor oportunidade de mudança. • Crucial para o sucesso do trabalho de coesão do grupo é a capacidade da liderança executiva para identificar uma unidade problemática, ajudar um gestor de unidade engajado a estabilizar a unidade, e depois orientar o gestor através do trabalho necessário para liderar um esforço bem-sucedido de coesão do grupo. • Os exemplos comportamentais que apoiam uma liderança de equipa eficaz incluem facilitar a resolução de problemas de equipa e fornecer expectativas de desempenho e padrões de interação aceitáveis.
---	---	---	---	---	--

<p>Resultados / Conclusões (cont.)</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Líderes bem-sucedidos podem adaptar os seus estilos de liderança para satisfazer as necessidades da equipa. • Cada membro da equipa tem necessidades emocionais diferentes e os líderes devem dedicar tempo a tomar consciência do seu estado emocional e a ganhar uma consciência social da equipa. Isto permitirá ao líder capitalizar sobre as fortes características de cada membro da equipa e minimizar as suas fraquezas. • O trabalho dos líderes tem muitas vezes impacto direto e indireto em muitos membros da equipa, o que os capacita a influenciar a mudança é importante para a sua satisfação e obtenção de resultados. • Capacitar os membros da sua equipa terá um impacto direto na sua capacidade de alcançar os seus objetivos e de ter uma equipa traumática bem-sucedida. O líder deve ter um olhar sobre toda a equipa, e não sobre si próprio. Embora seja importante capacitar a vossa equipa, é igualmente importante para não microgerir o trabalho que a equipa está a realizar. • Os líderes devem construir confiança dentro da sua equipa. Isto pode ser conseguido de várias maneiras, incluindo modelar o comportamento desejado, promover a transparência, e encorajar o envolvimento da equipa. • Os líderes devem apresentar o resultado desejado ao pessoal e permitir que este faça um brainstorming de soluções para ganhar a adesão, já que este é o preferido estilo de liderança pelo pessoal. 	<ul style="list-style-type: none"> • A eficácia da equipa mediu parcialmente a relação entre liderança e satisfação profissional e totalmente mediada a relação entre a liderança e o bem-estar. A elevada satisfação e bem-estar podem explicar a nossa descoberta que a ausência por doença é menor nas equipas de enfermagem de gestores eficazes. • Os nossos resultados mostraram que os enfermeiros gestores eficazes têm menor ausência por doença de curto prazo nas suas equipas de enfermagem do que gestores ineficazes. 	<ul style="list-style-type: none"> • O estilo de liderança transformacional é essencial para assegurar a retenção dos enfermeiros do pessoal. • A descoberta de que a maioria dos enfermeiros do pessoal expressou a sua intenção de ficar pode implicar que o estilo de liderança transformacional dos enfermeiros gestores seja eficaz. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cultivar um grupo de líderes de enfermagem com pensamento crítico, articulado, honesto e empenhado é a chave para uma organização que olha para a coesão do grupo e para a violência lateral. O grupo de líderes de enfermagem deve ser capaz de analisar unidades em crise e admitir que a melhoria do processo e o trabalho de coesão do grupo são difíceis de abordar simultaneamente. Este trabalho demonstrou que o ambiente caótico de trabalho, muitas vezes visto como permitindo a violência lateral e sem coesão do grupo, requer um gestor de enfermagem eficaz para conduzir e sustentar mudanças substanciais. • Os exemplos comportamentais que apoiam uma liderança de equipa eficaz incluem facilitar a resolução de problemas de equipa e fornecer expectativas de desempenho e padrões de interação aceitáveis.
---	--	---	---	---	--

Quadro 4 – Descrição dos estudos integrados na revisão sistemática da literatura

DISCUSSÃO

Na análise dos estudos, verifica-se, que o estilo de liderança em enfermagem tem influência na dinâmica da equipa.

Como tal, de acordo com Graham e Jack (2008) os cuidados de saúde exigem uma liderança forte, tanto ao nível individual como empresarial. Assim, o trabalho dos líderes tem muitas vezes impacto direto e indireto nos membros da equipa, o que os capacita a influenciar a mudança, sendo importante para a sua satisfação e para a obtenção de resultados (Elwell & Elikofer, 2015).

Estes autores, no mesmo estudo, constataram que quando os líderes apoiam a prática profissional, conduzem a um melhor ambiente de trabalho. Os líderes bem-sucedidos obtêm resultados positivos em diversas vertentes dos cuidados de saúde, incluindo os índices de satisfação profissional dos enfermeiros e a melhoria dos ambientes de trabalho.

Segundo o estudo de Suliman (2009), 77,1% dos enfermeiros manifestaram interesse em permanecer no mesmo local de trabalho, sendo que os enfermeiros gestores que adotam um estilo de liderança transformacional têm uma maior probabilidade de sucesso na criação de um ambiente de trabalho positivo, diminuindo a rotatividade dos profissionais. O autor constatou que o estilo de liderança transformacional adotado pelos enfermeiros gestores, revelou-se eficaz para reduzir a rotatividade dos elementos da equipa de enfermagem.

Também Elwell e Elikofer (2015) afirmam que os membros da equipa procuram um líder que estabeleça uma direção clara e deste modo ter um olhar sobre toda a equipa. Ao compreender os membros da equipa, o líder terá um impacto direto na capacidade de alcançar os seus objetivos e ter uma equipa bem-sucedida. Embora seja importante capacitar a equipa, é igualmente importante valorizar o trabalho que realiza, no sentido da prestação de cuidados de excelência aos doentes.

No mesmo estudo, os autores salientam que os líderes eficazes continuam a aprender, a crescer e a inspirar as suas equipas. Para tal, devem fomentar confiança no seio da sua equipa, através da modelação do comportamento desejado, da promoção da transparência e do seu envolvimento (Elwell & Elikofer, 2015).

De acordo com Schreuder, Roelen e Van Zweeden (2011), a eficácia da equipa prende-se em parte, com a relação entre a liderança e a satisfação profissional e, totalmente, com a relação entre a liderança e o bem-estar. As equipas de enfermagem lideradas por gestores eficazes apresentam uma elevada satisfação e bem-estar, reduzindo o absentismo por doença. Relativamente à liderança autocrática, os autores concluíram que teve efeitos adversos na saúde e resultou em absentismo. Do ponto de vista da liderança situacional, os enfermeiros gestores são eficazes quando ajustam o seu estilo de liderança até ao nível de prontidão dos elementos da equipa de enfermagem.

Assim, este tipo de comportamento de ajustamento adequado por parte do líder pode aumentar a autoeficácia dos enfermeiros, bem como a eficácia da equipa (Schreuder et al., 2011).

Os enfermeiros estão mais dispostos a exercer esforços extra, ao reconhecer a eficácia dos enfermeiros gestores, se satisfeitos com a sua liderança, quando a percebem como transformacional (Suliman, 2009).

Segundo Barrett, Piatek e Korber (2009), o líder com fortes capacidades de comunicação; traços de personalidade positivos; apoio perceptível à liderança; incentivo à autonomia do pessoal; governação partilhada; coesão de grupo e empoderamento, são características com implicações para uma liderança eficaz em enfermagem.

No mesmo estudo, foi validada a literatura relacionada com as características dos gestores de enfermagem eficazes e o papel da liderança em iniciativas de coesão de grupo. Os exemplos comportamentais que apoiam uma liderança eficaz incluem facilitar a resolução de problemas da equipa, fornecer expectativas de desempenho e padrões de interação aceitáveis (Barrett et al., 2009). Os mesmos autores consideram que as unidades com uma liderança mais fraca, identificadas pela frequente rotatividade dos gestores ou pela ausência de estrutura hierárquica e de responsabilização reconhecidas pela equipa, possuíam ambientes de trabalho caóticos. Por outro lado, as unidades que não eram as de melhor desempenho, mas que tinham uma liderança sólida e uma base de envolvimento do pessoal, poderiam proporcionar uma melhor oportunidade de mudança.

Líderes bem-sucedidos podem adaptar os seus estilos de liderança para satisfazer as necessidades da equipa (Elwell & Elikofer, 2015).

CONCLUSÕES

O objetivo desta revisão da literatura foi identificar literatura relevante que evidenciasse os efeitos da liderança em enfermagem na dinâmica da equipa.

O estilo de liderança em enfermagem pode influenciar, positiva ou negativamente, a dinâmica da equipa.

O tipo de liderança adotado pelo enfermeiro gestor revela-se, de extrema importância, para a eficácia da organização na prestação de cuidados de saúde.

A liderança dos enfermeiros gestores deve ser orientado para a relação interpessoal, influenciando positivamente o desempenho do grupo e a motivação no trabalho em equipa.

Tendo em consideração a dinâmica das organizações, ao adotar o melhor estilo de liderança, o enfermeiro gestor deve assumir um papel privilegiado para dar resposta adequada na área da gestão.

A nível nacional, é necessário, um maior número de estudos e a sua publicação, nesta área da investigação, para que esta problemática possa ser aplicada na prática do enfermeiro gestor.

REFERÊNCIAS

- Barrett, A., Piatek, C., Korber, S., & Padula, C. (2009). Lessons Learned From a Lateral Violence and Team-Building Intervention. *Nursing Administration Quarterly*, 33(4), 342–351.
- Dourado, H., & Costa, I. (1974). A equipe de enfermagem. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 27(1), 82-85.
- Elwell, S. M., & Elikofer, A. N. (2015). Defining Leadership in a Changing Time. *Journal of Trauma Nursing*, 22(6), 312–314.
- Fradique, M. J., & Mendes, L. (2013). Efeitos da liderança na melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem. *Revista de Enfermagem Referência*, III Série (10), 45-53.
- Gelbcke, F., Souza, L., Dal Sasso, G., & Nascimento, E. (2009). Liderança em ambientes de cuidados críticos: reflexões e desafios à Enfermagem Brasileira. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 62(1), 136-139.
- Gibson, J., Ivancevich, J., Donnelly Jr., J., & Konopaske, R. (2006). *Organizações: comportamento, estrutura e processos*. 12ª ed. McGraw-Hill.
- Goleman, D. (2015). *Como ser um líder – A importância da inteligência emocional*. Temas e Debates.
- Graham, I. W., & Jack, E. (2008). Promoting leadership: the development of a nurse executive team in an acute hospital trust. *Journal of Nursing Management*, 16(8), 955–963.
- Linde, K., & Willich, S. N. (2003). How objective are systematic reviews? Differences between reviews on complementary medicine. *Journal of the Royal Society of Medicine*, 96(1), 17–22.
- Ribeiro, M., Santos, S. L. dos, & Meira, T. G. B. M. (2006). Refletindo sobre liderança em Enfermagem. *Escola Anna Nery*, 10(1), 109–115.

- Rocha, J. (2005). *A gestão de recursos humanos na administração pública*. Escolar Editora.
- Schreuder, J. A. H., Roelen, C. A. M., Van Zweeden, N. F., & Jongsma, D. (2011). Leadership effectiveness and recorded sickness absence among nursing staff: a cross-sectional pilot study. *Journal of Nursing Management*, 19(5), 585-595.
- Simões, A. L. de A., & Fávero, N. (2003). O desafio da liderança para o enfermeiro. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 11(5), 567-573.
- Suliman, W. A. (2009). Leadership Styles of Nurse Managers in a Multinational Environment. *Nursing Administration Quarterly*, 33(4), 301-309.